

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr,
564 sahifa, iyun, 2025-yil.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afrovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- | | |
|--|--|
| <p>05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi</p> <p>05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari</p> <p>05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash</p> <p>05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari</p> <p>05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti</p> <p>05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi</p> <p>05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari</p> <p>05.01.07 – Matematik modellashtirish</p> <p>05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt</p> <p>05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik</p> <p>05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari</p> <p>05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti</p> <p>05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash</p> <p>05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi</p> <p>05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari</p> <p>05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari</p> <p>05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi</p> | <p>05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish</p> <p>05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar</p> <p>05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari</p> <p>10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik</p> <p>10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti</p> <p>08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi</p> <p>08.00.02 – Makroiqtisodiyot</p> <p>08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti</p> <p>08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti</p> <p>08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti</p> <p>08.00.06 – Ekonometrika va statistika</p> <p>08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit</p> <p>08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit</p> <p>08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti</p> <p>08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti</p> <p>08.00.11 – Marketing</p> <p>08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot</p> <p>08.00.13 – Menejment</p> <p>08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari</p> <p>08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti</p> <p>08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya</p> <p>08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati</p> |
|--|--|

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Ways to Strengthen the Economy of Karakalpakstan	12
Isakov Janabay Yakypbayevich	
Sanoat korxonalarida ishlab chiqarish xavf-xatarlarini iqtisodiy baholash.....	18
Raxmatova M.G., Saidjonova Z.B	
Strategy For Attracting Investments By Expanding the Participation of Joint-Stock Companies in the Securities Market	23
Aytmuratova Ulbike Jalgasovna, Kutlymurat Zhalgasovich Aytmuratov, Raushan Nurlybay qizi Umirzakova	
O'zbekistonda eksportni sug'urtalash mexanizmlari: mavjud holat va takomillashtirish yo'llari	29
D.E.Qarshiev	
Ta'lim, ekologiya va raqamlashtirish sohalarida bolalar va o'smirlar turizmini integratsiyalash: xalqaro tajribalar va O'zbekiston	35
Islomova Dilrabo Salomovna	
Oliy ta'lim muassasalarida xodimlarning mehnat samaradorligini oshirishda rahbarlarning roli	40
Reyimberdiyev Baburbek Adilbek o'g'li, Yusupov Sherzodbek Baxtiyor o'gli, Xaitbayev Jasurbek Otaxanovich, Madraimov Xabibulla Madaminovich	
Обзор по теме Современные системы управлением возбуждение синхронных машин и перспективы их развития	47
Алиев Абдор Мураткулович	
The Mechanism for Applying Tax Benefits and Preferences in Tax Administration	52
Dilorom Mutalova	
Innovatsiyalarning ahamiyati va ularning iqtisodiy samaradorligining o'zbekiston qishloq xo'jalik mahsulotlarini qayta ishlashdagi roli	57
Raximov Baxromjon Ibroximovich, Solohiddinov Nuriddin Sirojiddin o'g'li	
Bino va inshootlarni zilzilabardoshligiga oid nazariyalar.....	62
Jalilov Ahmadbek Ikromjon o'g'li	
Soliq to'lovchilarning majburiyatlari bajarilishini konseptual asoslari va shartlari asoslari xususida	66
Abdusherozov Abdullo Baxtiyorovich	
The Analysis of the Psychophysiological Condition of Children With Mental Disorders and the Creation of Comfort Through Designed Clothing.....	73
Asatilaeva Lola Muratjon qizi, Muminova Umida Tokhtasinovna	
Analysis Types of Waterproof Fabrics and Their Physical and Mechanical Properties	80
Pulatova Laziza Bakhodirovna, Kasimova Aziza Bakhodirovna	
Kichik biznes subyektlarining eksport salohiyatidan foydalanish darajasi va uni oshirish omillari	85
Umarmulov Kodirjon Maxamadaminovich, To'xtasinov Boburbek Yusufjon o'g'li	
Suv resurslarini boshqarishda zamonaviy texnologiyalar:qishloq xo'jaligi uchun iims modelini ishlab chiqish.....	89
Fazilat Egamberganova Shuhratovna	
Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish	93
Ernaqulov Sunnatillo Nurali o'g'li	
Qurilish sanoati korxonalarini boshqarishning iqtisodiy mexanizmlari	98
Yembergenova Aynur Aydosbaevna	
Mahalliy budjetlar ijrosi to'g'risidagi hisobotlar va ularning axborot imkoniyatlarini oshirish masalalari	104
Abdulaziz Norquchqorov Ziyadullayevich	
Sirdaryo viloyatida investitsion faollikni oshirishda davlat va xususiy sektor hamkorligi	110
Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	

Kichik biznes subyektlarining eksport salohiyatidan foydalanish darajasi va uni oshirish omillari	115
Umarkulov, Kodirjon Maxamadaminovich, To'xtasinov Boburbek Yusufjon o'g'li	
Soliq to'lovchilarning majburiyatlari bajarilishini ta'minlashning gnoseologik asoslari xususida	118
Abdusherozov Abdullo Baxtiyrovich	
Nodavlat oliy ta'lim tashkilotlari faoliyatini tashkil etishning tashkiliy-huquqiy jihatlari	125
Yaqubova Nodira Olim qizi	
O'zbekistonda to'qimachilik eko-mahsulotlari bozorining rivojlanish imkoniyatlari	130
Nosirova Charos	
Uy-joy fondini boshqarish samaradorligini oshirishda zamonaviy sifat menejmenti tizimining o'rni	135
Asadullina Nailya Ramilevna, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
Axoli daromadlarining turmush farovonligiga ta'siri	142
Berdibekov A.	
Raqamli iqtisodiyot sharoitda ta'lim xizmati sifatini oshirishni ekonometrik modellashtirish usullari	148
Axmedova Barno Abdiyevna	
Jahon mamlakatlarida chakana savdoni boshqarishning o'ziga xosligi va unda strategik menejment tizimi	151
Yaqubov Azizbek G'anibekovich	
Kichik tadbirkorlik faoliyatining rivojlanish tendensiyalari	156
Amonov Mehridin Oromiddinovich	
Geologiya korxonalarining investitsion samaradorligini oshirish yo'llari	163
O'tamurodova Surayyo SHokirjon qizi	
Temir yo'l transportini rivojlantirishdagi xorij tajribasi	169
Nasrullayev Nurbek Baxtiyrovich	
Hududlar iqtisodiyoti agrar sektori investitsion faolligining ko'rsatkichlar tizimi va ularning xususiyatlari	174
S.J. Yangiboev	
Hududlarning soliq salohiyatini oshirishdagi mavjud muammolar va ularning yechimlari	181
Sharipov Narzullo G'ulomovich	
Uzoq muddatli aktivlar auditining tashkiliy va uslubiy jihatlarini takomillashtirish	188
Bakayev Xurshid Maxmudovich	
Применение искусственного интеллекта в оценке кредитных рисков.....	195
Маликов Шохрух Шокирович, Неъматова Фарангиз Санжар кизи, Омонов Санжар Ғанишер ўғли, Гулмуродова Динора Акрам кизи, Камалов Шухрат Камалович	
Tashqi bozorlarda tovarlarning raqobatbardoshligini oshirishda zamonaviy marketingdan foydalanish ...	209
Meliqulov Abduhalil Norinovich	
Tijorat banklari investitsiya faoliyatida yuzaga keluvchi risklar	215
Jo'rayev O'ktam Panji o'g'li	
Xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda xalqaro savdo shartnomalarining roli.....	219
Xodjayev Jamshid Abduxakimovich	
Servislashgan jamiyatda avtoservis xizmatlarining o'rni va ahamiyatini yoritishga qaratilgan ilmiy yondashuvlar	223
Shaymardanova Dildora Xaydarjon qizi	
Davlat budjetining ijtimoiy sohani rivojlantirishdagi o'rni	230
Qo'ziyev Shodiyor Qilichboy o'g'li	
Madaniy festivallar-turizmni rivojlantirish vositasi sifatida	234
Xushnazarova Maxzuna Gulamdjanovna	
Xizmatlar sohasida innovatsion strategiyani shakllantirishning o'ziga xos jihatlari	239
Jamshid Abduxaliqovich Xolboyev	

Innovatsion tadbirkorlikning milliy iqtisodiyotdagi o'рни	244
Fayziyev Shavkat Shaxobidinovich	
Managing Tourism in Fragile Ecosystems: A Case Study Approach	251
Dilmurod Nasimov, Shahrizoda Sirojiddinova	
Development of the Digital Financial Assets Market to Enhance Investment Activity	258
Shamshinur Yakubova	
Turizm sohasining investitsion jozibadorligi va uni oshirish yo'llari	263
Ayubov Ilyos Iloxomovich	
Qimmatli qog'ozlar bozorida risklarni boshqarish amaliyotini takomillashtirish	268
Otaxonov Saidaxror Ilhomjon o'g'li	
O'zbekiston hududlarining barqaror rivojlanishi: omillar va ko'rsatkichlar tahlili	274
Hojiyev Tal'at Toshpo'latovich	
Iqtisodchi va bugalterlarning jamiyatdagi o'рни va ahamiyati	282
Sohibova A'loxon Zafarjon qizi	
Kasbiy ta'lim tashkilotlarida o'quvchilarni raqamli kompetensiyasini baholashning metodologik asoslari ..	286
Maxkamova Zuxra Tursunpulotovna	
Sug'urta faoliyati hisobining normativ-huquqiy asoslari	292
Kodirkulov Oybek Turdiboyevich	
Raqamli iqtisodiyot: qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini ixtisoslashtirish va joylashtirish	301
Bazarov Nazirjon Sobirovich, Mo'minov Baxodir Orifjonovich	
Sport maktablaridagi yoqari sinf o'quvchilarining chidamkorlikni rivojlantirishning ahamiyati	306
Qon'irbayev Dastan	
Международный опыт сельскохозяйственного налогообложения и возможности его применения в узбекистане	311
Салимов Шерзод Бахтиёрвич	
Cleaning of Salt Water Using Reverse Osmosis	316
Kungiratbay Sharipov, Nurmanov Ma'ruf	
Aksiyadorlik jamiyatlarida moliyaviy instrumentlar auditi uchun tavakkalchilikka asoslangan baholash mezonlarini takomillashtirish	326
Nuraliyev Behzod Baxtiyor o'g'li	
Turizm investitsion salohiyatiga ta'sir kuchlari va ularga yechim	331
Ayubov Ilyos Iloxomovich	
Korxonalarda nomoddiy aktivlarni hisobga olishda shaffoflikni ta'minlash va xorij tajribalaridan foydalanish istiqbollari	335
Rizakulov Abdurauf Abdimutalibovich	
Strengthening the Tourism Industry Through Education and Training: A Review of Global and Regional Strategies	342
G'aforova Zarina Otabek qizi	
Raqamli iqtisodiyotda telekommunikatsiya infratuzilmasining rivojlanish omillari va iqtisodiy samaradorligi tahlili (o'zbekiston misolida)	348
Xazratov Abror Panjiyevich	
Smart tourism konsepsiyasining o'zbekistonda joriy etilishi: infratuzilma, xizmatlar va raqamli innovatsiyalar tahlili	352
Abriev Zoirjon	
The Development of Tourism Management as a Significant Part of Economy in Uzbekistan	358
To'xtarova Feruzahon Yuldashevna	
Biologik aktivlarni iqtisodiy tahlil qilish turlari: metodologiyasi va amaliy qo'llanilishi	362
Ziyayev Dilshodjon Salimjonovich	

Понятие и сущность денежного потока в системе финансового управления	366
Машарипова Шахло Адамбаевна	
Buxoro viloyat hududining urbanizatsiya konsepsiyasini ishlab chiqish	372
Akramov Doniyor Rustam o'g'li, Usmonov Muradxan Saidmaxmudovich	
Интегрированный механизм оценки финансового состояния предприятия	376
Tajibayeva Kizlargul Ajiniyazovna	
Ecosystem Services Under Ecological Stress: the Case of the Former Aral Sea	383
Umidjan R. Nazarkulov	
O'zbekistonda iqtisodiy ta'lim muammolarini virtual platformalar orqali bartaraf etish yo'llari	388
Jalolova Madina Shopo'lat qizi	
Temir yo'l transporti korxonalarida ishlab chiqarish salohiyatini rivojlantirish ("toshkent mexanika zavodi" aj misolida)	393
Xudoyorova Mehrangiz	
Развитие инклюзивного образования на основе социального маркетинга и цифровизации сферы ..	400
Адилова Зулфия Джавдатовна, Шоев Алим Халмуратович	
Qurilish jarayonlarini boshqarishning xorij tajribalari va ularning milliy investitsion-qurilish sohasiga transformatsiyasi	408
Abduvaliyev Bekzod Muxiddin o'g'li	
Konsolidatsiyalashgan moliyaviy hisbotni tayyorlashni takomillashtirish.....	414
Xayitboyev Muhammadiy Israfilovich, Abduraimova Maftunaxon Axmatovna, Ovlaev Suhrob Temur o'g'lim, Yo'lchiyev Oybek Ulug'bek o'g'li	
Iqtisodiy-ekologik hududlarda pillachilik biznesining mazmuni va mohiyati.....	419
G'oziyeva Aziza Abdusalomovna	
Yashil moliyalashuv: bank faoliyatidagi huquqiy asoslar va amaliy yondashuvlar.....	427
Mirzaxmedova A. A.	
Tijorat banklarining yashil iqtisodiyotga o'tishdagi faoliyatini rivojlantirish yo'nalishlari	432
Mirzaxmedova A. A.	
O'zbekistonda inson kapitali raqamli transformatsiya sharoitida: muammolar, imkoniyatlar va strategik yechimlar	437
Umarkulov, Kodirjon Maxamadaminovich, Abdunosirova Nilufar Ravshanbek qizi	
Tijorat banklari aktivlarining samaradorlik ko'rsatkichlari istiqbollari.....	442
Xojiyev Jaxongir Dushabayevich	
Aholi turmush farovonligini oshirishning ilmiy-nazariy asoslari	447
Norqobilov Nusratilla Norsaitovich	
Progression of Small Business and Entrepreneurial Activity in Uzbekistan	450
Dauletbaeva Ulzada Bakhadirovna	
Raqamli moda dizayni va ishlab chiqarish usuli uchun clo3D ma'lumotlar bazasi	454
Temirova Gulnoz Ibodovna, Esanova Ma'rifat G'ayratovna	
Xususiy ta'lim muassasalarini boshqarishni takomillashtirishning amaliy jihatlari	459
Karimov Ulug'bek Usmonovich	
Global iqtisodiyotda bank tizimini raqamlashtirishning ahamiyati.....	465
Karimova Komila Daniyarovna, Sulxonberdiyeva Shodiya Shuxrat qizi	
Dasturiy vositalarning o'zaro muvofiqlikda ishlash metodlari va algoritmlari tahlili	470
Oybek Allamov, Boburbek Babajanov, Jahongir Bekturdiyev	
Mamlakatimizdagi tijorat banklari aktivlarini boshqarishning amaldagi holati tahlili	475
Baxriddinov Sharofiddin	
Surxondaryo viloyati hududlarida tadbirkorlik faoliyati va uning iqtisodiy rivojlanish dinamikasiga ta'siri	483
Normurodov Alibek Anvar o'g'li	

Методика выбора оптимальной стратегии обеспечения финансовой безопасности текстильных предприятий	489
Турсунов Бобир Ортикмирзаевич	
Kimyosanoat korxonalarida “tejamkor ishlab chiqarish” konsepsiyasini tadbiq etish samaradorligi tahlili	494
Gulbayeva Feruza Islamovna	
Buxoro shahar hududining urbanizatsiya konsepsiyasini ishlab chiqish	499
Akramov Doniyor Rustam o‘g‘li, Usmonov Muradxan Saidmaxmudovich	
Aksiyadorlik jamiyatlari qarz kapitalini boshqarish siyosatining muvozanatlashgan moliyaviy barqarorlikni ta‘minlashga ta‘siri	503
Kurbonov Xayrilla	
O‘zbekistonda turizmni rivojlantirish va xorijiy tajribalar	510
Rasulova Muxabbat Teshabayevna, Normurodov Sarvar Norboy o‘g‘li	
Buxoro shahri turar-joy hududlarini takomillashtirish	516
Odilov A.B	
Buxoro shahrining barqaror rivojlanishida shahar infratuzilmasini yaratish metodlari	522
Xasanov Feruz Anvarovich, Reyimbayev Shuxrat Sadullayevich	
Paxta chigitidan yog‘ olishda qovurish jarayonining bazi aspektlari	527
Artiqov A. , Fayziev E.U.	
Перспективы развития международного финансового центра в узбекистане	530
Нуритдинова Мафтуна Жахонгировна	
Strengthening the Tourism Industry Through Education and Training: a Review of Global and Regional Strategies	535
Zarina Gafarova	
Tijorat banklarida kredit operatsiyalari samaradorligini yaxshilash	541
ISMAILOV TIMUR KUATBAEVICH, SULTAMURATOV QALLIBEK, SAGINBAEV SULTANBEK TURDIBAY O‘G‘LI	
Ekologik mehmonxonalar xizmat korsatish faoliyati davomida atrof -muhitga ta‘sirini organish.	545
Abidova Dilfuza Igamberdievna	
Mamlakatimizda soliq ma‘murchiligini yanada takomillashtirish bo‘yicha amaliy tahlil hamda takomillashtirish yuzasidan takliflar	551
Normurzayev Umid Xolmurzayevich	
Анализ практики управления системой формирования финансовых ресурсов высших учебных заведений	558
Гулшат Карлибаева	

АНАЛИЗ ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

Гулшат Карлибаева

PhD, Ташкентский государственный экономический университет

E-mail: karlibaeva.gulya@gmail.com

ORCID: 0009-0002-8724-9337

Аннотация: В данной статье анализируется практика управления системой формирования финансовых ресурсов высших учебных заведений. В исследовании рассмотрены источники финансирования, их структура, уровень финансовой независимости, а также практика привлечения внебюджетных доходов на примере высших учебных заведений Узбекистана. Проведён научный анализ отчётных данных и нормативно-правовых актов. Полученные результаты свидетельствуют о важности диверсификации ресурсов и эффективного управления ими в обеспечении финансовой устойчивости высших учебных заведений.

Ключевые слова: высшее образование, финансовые ресурсы, финансирование, управление, внебюджетные доходы.

Annotatsiya: Ushbu maqolada oliy ta'lim muassasalarining moliyaviy resurslarini shakllantirish tizimini boshqarish amaliyoti tahlil qilingan. Tadqiqotda moliyalashtirish manbalari, ularning tarkibi, moliyaviy mustaqillik darajasi, shuningdek, O'zbekiston oliy ta'lim muassasalari misolida byudjetdan tashqari daromadlarni jalb etish amaliyoti ko'rib chiqilgan. Hisobot ma'lumotlari va me'yoriy-huquqiy hujjatlarning ilmiy tahlili o'tkazilgan. Olingan natijalar resurslarni diversifikatsiya qilish va ulardan samarali foydalanish oliy ta'lim muassasalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: oliy ta'lim, moliyaviy resurslar, moliyalashtirish, boshqaruv, byudjetdan tashqari daromadlar.

Abstract: This article analyzes the practice of managing the system for forming financial resources in higher education institutions. The study examines funding sources, their structure, the level of financial independence, as well as the practice of attracting extra-budgetary revenues using the example of higher education institutions in Uzbekistan. A scientific analysis of reporting data and legal acts was carried out. The results indicate the importance of resource diversification and effective management to ensure the financial sustainability of higher education institutions.

Keywords: higher education, financial resources, funding, management, extra-budgetary income.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время высшие учебные заведения являются важной составляющей национальной экономики. Они вносят вклад в экономическое развитие посредством подготовки конкурентоспособных кадров и научно-исследовательской деятельности. Эффективная система формирования и управления финансовыми ресурсами является одним из основных условий устойчивости деятельности высших учебных заведений. В Узбекистане реализуется ряд реформ, направленных на модернизацию сферы образования и повышение финансовой независимости. Поэтому анализ современного состояния практики формирования финансовых ресурсов имеет актуальное значение.

В Узбекистане существует ряд проблем и возможностей в формировании финансовых ресурсов высших учебных заведений. Основными механизмами финансирования в Узбекистане являются государственно-частное партнёрство, стипендии, гранты и международное сотрудничество. Высшие учебные заведения Узбекистана в основном используют государственное финансирование, которое осуществляется через государственный бюджет. Гранты и субсидии, устанавливаемые государством, являются основным источником финансирования развития высших учебных заведений и образовательного процесса. Государственные средства, выделяемые на высшее образование, направляются на организацию обучения, научных исследований, практики, инфраструктуры и вспомогательных служб высших учебных заведений. Существуют также специальные государственные программы развития высших учебных заведений. Например, проекты «Национальная программа по подготовке кадров» и «Университеты нового поколения» полностью финансируются из государственного бюджета.

В последние годы инвестиции и финансирование частного сектора в сферу образования Узбекистана увеличились. Частные университеты и высшие учебные заведения получают доход за счёт контрактных платежей от студентов. Частные высшие учебные заведения получают специальные контрактные платежи от студентов. Эти платежи необходимы для того, чтобы студенты имели право на образование. Формы контрактной оплаты основаны на качестве образования, предоставляемого вузом, и предоставлении новых знаний. В Узбекистане действуют частные вузы. Их финансирование осуществляется в основном за счёт средств, взимаемых со студентов. Одним из важных элементов финансирования государственных и частных высших учебных заведений Узбекистана является система стипендий и грантов.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Профессор Н. А. Касимова в своей статье «COVID-19 и новый этап развития высшего образования» отмечает: «При этом серьёзной проблемой является соблюдение определённого баланса в использовании различных методов, исходя из направлений и специальностей высшего образования, сути учебной программы и, самое главное, образовательных результатов, которые должны быть получены по окончании любых программ. Использование новых технологий следует рассматривать не как главную цель, а скорее как средство формирования соответствующих навыков у выпускников учебной программы в контексте установленных целей и задач».¹

Ч. У. Адамкулова в своей научно-исследовательской работе «Формирование механизмов организации управления развитием высших учебных заведений в условиях модернизации сферы высшего образования: теория, методология, практика (на примере Кыргызской Республики)» обосновала предложение о дополнении концептуальных основ системы управления деятельностью высших учебных заведений компонентами, связанными с образовательной деятельностью, научной деятельностью, методической деятельностью и административно-хозяйственной деятельностью.²

В своей статье «Некоторые теоретические подходы к управлению финансовыми ресурсами в высших учебных заведениях» А. А. Махмудов подчеркнул, что бюджетные средства должны играть основную роль в финансировании высших учебных заведений, а объёмы финансирования должны определяться исходя из уровня социального развития страны, доходов населения, валового внутреннего продукта, необходимости укрепления материальной базы и изыскания дополнительных источников финансирования, а также потребностей отраслей национальной экономики в высококвалифицированных кадрах.³

Проблема распределения финансовых ресурсов высших учебных заведений широко обсуждается в научной литературе и требует разработки множества научных подходов. Например, Кларк Б. Р.⁴ в своих работах подчёркивал необходимость диверсификации источников финансирования «предпринимательской модели» университетов. Университеты подчёркивали необходимость создания дополнительных ресурсов за счёт различных грантов, спонсорской помощи и инновационных проектов для обеспечения государственного бюджета.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В качестве аналитических методов исследования были использованы анализ статистических данных, анализ нормативно-правовых документов и сравнение альтернативных моделей. Основными источниками анализа послужили данные Министерства высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан, годовые финансовые отчёты вузов. Анализ охватывал период с 2020 по 2024 год. Автором также были проведены интервью с местными специалистами в области финансового управления вузами.

1 Касимова Н.А. Covid-19 и новый этап развития высшего образования. Олий таълим тараққиёти истиқболлари. Ўзбекистон Республикаси олий таълим экспертларининг илмий-методик журналі. 2020 й. №8.

2 Адамкулова Ч.У. «Формирование механизма организации управления развитием вуза в условиях модернизации сферы высшего образования: теория, методология, практика (на материалах Кыргызской Республики)». Диссертация на соиск. ученой степени доктора экономических наук. Душанбе, 2018 г.

3 Махмудов А.А. Олий таълим муассасаларида молиявий ресурсларни бошқаришга оид айрим назарий ёндашувлар. «Iqtisodiyot: tahlillar va prognozlar» журналі. № 2 (13) 3, апрель-июнь, 2021 йил

4 Clark, B.R. (1998). Creating Entrepreneurial Universities: Organizational Pathways of Transformation. Pergamon

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Согласно результатам анализа, основную часть финансовых ресурсов многих высших учебных заведений составляют средства государственного бюджета. В среднем государственные субсидии составляют около 60–70 % бюджета университета¹. Хотя такая ситуация обеспечивает определённую стабильность в обеспечении качества образования, ограниченность источников финансирования снижает возможности стратегического развития университетов.

Доходы от контрактного обучения в настоящее время составляют 25–35 % структуры бюджета многих высших учебных заведений. В некоторых крупных университетах этот показатель достигает 40 %². Это важный источник для высших учебных заведений в адаптации к рыночным механизмам. В то же время доходы от коммерческих услуг, например курсов повышения квалификации, программ переподготовки, консалтинговых услуг и корпоративных учебных центров, по-прежнему недостаточно развиты во многих высших учебных заведениях. Результаты опроса показали, что только в трёх из десяти университетов доля доходов от коммерческих услуг превышает 5 % от общего бюджета³.

В некоторых университетах сложилась практика привлечения дополнительных средств за счёт международных и национальных грантов и научно-исследовательских проектов. Например, в национальных исследовательских университетах доля грантовых средств составляет около 10–15 %, причём основными источниками финансирования называются европейские IT-проекты, программы Erasmus+ и проекты Всемирного банка по развитию образования⁴. Однако во многих региональных университетах этот показатель остаётся на уровне 1–3 %. Это свидетельствует о необходимости развития потенциала проектного управления.

В то же время уровень финансовой независимости остаётся ограниченным, а вузы тесно привязаны к централизованной системе бюджетного планирования в расходовании средств. Согласно проанализированным данным, в большинстве случаев решения о распределении средств вузов утверждаются министерством или вышестоящими ведомствами, что замедляет эффективное внутреннее управление⁵.

Результаты анализа показывают, что некоторые вузы стремятся повысить эффективность затрат за счёт экономии средств. Например, существуют эксперименты по снижению расходов на коммунальные услуги за счёт внедрения энергосберегающих технологий или использования цифровых систем управления. Однако этот эксперимент пока не получил широкого распространения и не стал системным.

В целом, в практике формирования финансовых ресурсов вузов наблюдается положительная динамика, однако структурная диверсификация остаётся низкой. Укрепление финансовой независимости университетов, развитие институционального потенциала для привлечения грантов и частных инвестиций, а также расширение коммерческих услуг остаются важными задачами.

Результаты анализа свидетельствуют о том, что в настоящее время система формирования финансовых ресурсов в высших учебных заведениях Узбекистана не в полной мере основана на рыночных механизмах и экономической логике, а базируется на традиционных и централизованных подходах. Это означает ограниченность финансовой независимости, недостаточную диверсификацию источников дохода и ограниченность возможностей эффективного использования ресурсов.

Исследование показывает, что для достижения финансовой устойчивости в высших учебных заведениях прежде всего необходима диверсификация деятельности. Для этого вузам необходимо развивать дополнительные виды деятельности, такие как новые направления обучения, краткосрочные курсы, дистанционное обучение, образовательные программы по социальному заказу и научное обслуживание. Такой подход позволит образовательному учреждению получать доход из различных источников и снизить зависимость от государственного финансирования.

В то же время необходимо ускорить реформирование системы государственного финансирования. Существующая практика распределения бюджетных средств зачастую ориентирована на текущие расходы, а механизм финансирования, основанный на результатах, не получил широкого распространения. Однако в мировой практике этот подход признан важным фактором, способствующим повышению конкурентоспособности, качества и эффективности деятельности вузов. Благодаря моделям финансирования, основанным на результатах, показатели эффективности (уровень трудоустройства студентов, количество научных статей, международные рейтинги и т. д.) служат основой для оценки деятельности высших учебных заведений.

Кроме того, остаётся актуальным вопрос предоставления финансовой автономии высшим учебным заведениям. Автономия позволяет вузам самостоятельно распоряжаться своим бюджетом, планировать собственные расходы, свободно работать с кадрами и полностью управлять доходами от предпринимательской деятельности. Таким образом расширяются возможности эффективного и целевого использования финансовых ресурсов, что положительно сказывается на качестве образования.

Международный опыт показывает, что в таких странах, как Финляндия, Нидерланды и Южная Корея, внедрены диверсифицированные системы финансирования вузов, в которых эффективно используются государственные субсидии, контрактные платежи, исследовательские гранты, инвестиции частного сектора и доходы от предпринимательской деятельности вузов. Целесообразно постепенно внедрять такой подход в системе высшего образования Узбекистана.

Следует отметить, что обеспечение финансовой стабильности и качества образования требует комплексного подхода как со стороны государства, так и со стороны высших учебных заведений. Этого можно достичь за счёт либерализации механизмов финансирования, расширения финансовой и академической автономии университетов, использования новых финансовых инструментов, а также обеспечения диверсификации деятельности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Проведённый анализ и полученные результаты показывают, что в последние годы достигнуты определённые успехи в формировании и управлении финансовыми ресурсами системы высшего образования Узбекистана. В частности, увеличился государственный бюджет, выделяемый на сферу образования, проведён ряд нормативно-правовых реформ, а также сделаны первые шаги по обеспечению независимости высших учебных заведений. В то же время в системе сохраняются важные проблемы, требующие решения. В частности, необходимо усилить работу по эффективному использованию финансовых ресурсов, прозрачности расходов и внедрению механизмов финансирования, ориентированного на результаты. На основе проведённого анализа определены следующие приоритетные задачи: увеличение доли внебюджетных источников — необходимо стимулировать предпринимательскую активность вузов, запуск образовательных и научных проектов совместно с частным сектором, привлечение ресурсов за счёт грантов и международных программ; укрепление финансовой независимости — целесообразно создать для высших учебных заведений широкие возможности по формированию, управлению и перераспределению своих бюджетов, а также предоставить им больше свободы в принятии финансовых решений; совершенствование механизмов подотчётности и эффективности — необходимо внедрять модели финансирования, ориентированные на результаты, оценивать деятельность вузов на основе чётких критериев, развивать систему внутреннего аудита и внешнего мониторинга. Кроме того, следует отметить, что проводимые в Узбекистане реформы финансирования высшего образования должны быть продолжены на основе комплексного подхода. В этой связи решающее значение имеют сотрудничество государства и образовательных учреждений, финансовая прозрачность, стратегическое планирование и инновационные подходы. Ведь эффективное финансирование — это не только способ распределения ресурсов, но и средство повышения качества образования, развития человеческого капитала и создания прочной основы для развития страны.

Список использованной литературы

1. Годовой отчёт Министерства высшего образования, науки и инноваций Узбекистана, 2024 г.
2. Кларк Б. Р. (1998). Создание предпринимательских университетов: организационные пути трансформации. Pergamon.
3. <https://iau-aiu.net/> — International Association of Universities. 5/2021 (№ 00055); <http://iqtisodiyot.tsue.uz>. "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" илмий электрон журналы. № 5, сентябрь–октябрь, 2021 йил.
4. UNESCO (2020). COVID-19 and Higher Education: Today and Tomorrow. <https://iau-aiu.net/Covid-19-Higher-Education-challenges-and-responses>; Maitra S., Robinson J. (2020). Higher Education after COVID-19. <https://www.researchgate.net/publication/341504615>
5. Educational Reforms in Russia and China at the Turn of the 21st Century: A Comparative Analysis. Stanford Library. <https://searchworks.stanford.edu/view/8922793>
6. Касымова Н. А. COVID-19 и новый этап развития высшего образования. Олий таълим тараққиёти истиқболлари. Ўзбекистон Республикаси олий таълим экспертларининг илмий-методик журналы. 2020 й., № 8.
7. Адамкулова Ч. У. Формирование механизма организации управления развитием вуза в условиях модернизации сферы высшего образования: теория, методология, практика (на материалах Кыргызской Республики). Диссертация на соискание учёной степени доктора экономических наук. Душанбе, 2018 г.
8. Махмудов А. А. Олий таълим муассасаларида молиявий ресурсларни бошқаришга оид айрим назарий ёндашувлар. "Iqtisodiyot: tahlillar va prognozlar" журналы. № 2 (13), апрель–июнь, 2021 йил.
9. Қаҳҳоров О. С. Таълим тизимида рақобатбардош кадрлар тайёрлашнинг бошқарув самарадорлигини баҳолаш. "Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар" илмий электрон журналы. № 2, март–апрель, 2019 йил.
10. Х. Умарова. Олий таълим муассасаларида замонавий бошқарув тизимининг ташкилий-иқтисодий механизмини такомиллаштиришнинг концептуал асослари. "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" илмий электрон журналы. № 5, сентябрь–октябрь, 2021 йил.

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100